

**NUTQIDA KAMCHILIGI BOR BOLALAR BILAN ISHLASH USULLARI
LOGOPED VA OTA-ONALARNI QIZIQTIRGAN SAVOLLARIGA
MUTAXASIS JAVOBI**

Mansurova Sarvinoz Farxodjon qizi

Namangan Davlat Universiteti Pedagogika fakulteti

Defektologiya yo`nalishi 3-bosqich talabasi

Namangan Davlat Universiteti o`qituvchisi

Nizamovamuyassar@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10867110>

ANNOTASIYA: Mazkur maqolada bolalarni erta tashxislash, korreksiyalashni turli usul va metodikalari, korreksiyalash jarayonida bolalarni o`yinlar orqali jalb qilish va bolani nutqini rivojlanishi uchun kerakli metodikalar ko`rsatib berilgan shu bilan birgalikda bola nutqi nechchi yoshdan nuqson sanalishi va ularning belgilari sanab o`tilgan

АННОТАЦИЯ: В данной статье показаны различные методы и методы ранней диагностики и коррекции детей, вовлечение детей через игры в процесс коррекции и необходимые методы развития речи ребенка.

ANNOTATION: In this article, various methods and methods of early diagnosis and correction of children, involvement of children through games in the correction process and the necessary methods for the development of the child's speech are shown.

Bilamizki yer yuzidagi jamiki bolalar o`yinni yoqtirishadi. Uyatchan, qo`rqq bo`lgan bolalarni talimga yoki metodikalarga jalb qilishda ilmiylikka asoslanib ishlasa bolada zerikish hissi bo`ladi. Agarda o`yinga asoslanib o`yinchoqlardan foydalansa bolada qiziqish uyg`onadi. Logoped huzuriga kelgan bolaga avvalo xona jihozlari, logopedning tashqi ko`rinishi hattoki kayfiyati ta`sir qiladi. bola xonaga kirganda kayfiyatsiz mutaxasis va ko`rimsiz xonani ko`rishi bilan yig`laydi yoki mashg`ulotlarga mutlaqo e`tiborsiz qo`rquv bilan o`tiradi. Shaxsan men logoped sifatida ko`p amaliyotda sinab ko`rdim. Logopedning kayfiyatiga qarab bolada ancha o`zgarishlar kuzatildi. Tinch, o`yinchoqlar bilan jixozlangan xonaga bolani onasi bilan kirgizdim va bolaga e`tiborsiz bo`ldim natijada bola „menga hech kim e`tibor bermayapti“ degan mazmunda erkinlik hissi paydo bo`lib xonadagi o`yinchoqlarni o`ynay boshladi. Biroz vaqt o`tgach xonaga kayfiyatsiz yo`g`on ovozda odam kirdi bolada qo`rquv paydo bo`ldi va qo`lidagi o`yinchoqlarni qo`yib o`zini onasining bag`riga otdi. Bundan ko`rinib turibdiku bolaning psixologiyasiga tashqi muhitning ta`siri kattadir

ʻlom bolaning nutqi 3 yoshda toliq rivojlangan boʻladi. 3 yoshdan keyin tovushlarni talaffuz qila olmasa yoki qiynalsa bu anomaliya hisoblanadi. Shunday anomaliyalarni yuzaga kelishini oldini olish uchun avvalo ota-onalar masʻuldir. Bolaning hech qanday nuqsonsiz sogʻlom tugʻilishi uchun homiladorlik paytida yuqumli kasalliklar bilan ogʻrinmasligi spirtli alkogol mahsulotlari va tamaki mahsulotlarini isteʻmol qilmasligi zarur hisoblanadi. Bola tugʻilganidan keyin bolaga eʻtiborli boʻlish gigiyenaga amal qilgan holda parvarish qilish zarur. Bolani qarovsiz qoldirmaslik va har bir savoliga toʻgʻri aniq javob berib bola uchun alohida vaqt ajratish shunday anomaliyalarni oldini olish uchun koʻmak hisoblanadi

Bolaning asosiy faoliyati oʻyin hisoblanadi. Oʻyinchoqlar orqali logoped bolani oʻziga jalb qilsa nuqsonni korreksiyalash jarayoni yengillashi. Avvalo oʻyin va oʻyinchoqni farqini ajratib oladigan boʻlsak, oʻyinchoq bu narsa, predmet, obyekt sanaladi. Ular turli xil rang barang boʻlishi bilan bolalarni oʻziga jalb qiladi. Bola oʻyin jarayonida qanday rangli oʻyinchoqni oʻynayotganligi uning ichki dunyosini, oilasida yoki doʻstlari bilan aloqasi ularning munosabatlarini anashu oʻyinchoq orqali bildiradi

Oʻyin esa faoliyat hisoblanib bunda bola oʻzi ishtirok etadi shu orqali atrof muhitga yaqinlariga boʻlgan ishonchini, munosabatini yaqqol sezish mumkin boʻladi.

Nutqni rivojlantirish vositasi sifatida oʻyin oʻyinchoqni birlashtiruvchi tarzda oʻylashga imkon beradi va shu bilan birga olingan bilimlarni mustahkamlaydi. Bola oʻynash jarayonida kamroq charchagan va tanani haddan ortiq yuklamaydi. Eng muhimi, bolani amaliyotga majbur qilish emas, balki uni qiziqtirishi va oʻyinni xotirjam ritmga qaratishi kerak.

Bolaning nutqini rivojlantirish murakkab va muhim sanaladi. Nutqni rivojlantirishning asosiy faoliyati va davri oʻyin bilan chambarchas bogʻliqdir. Koʻp hollarda ota onalar logopedda oʻyin orqali mashgʻulot olib borishini talab qilishga hojati yoʻq. Sababi har qanday oʻyin barcha bolalarda qiziqish uygʻotadi.

Demak, har bir ota-onasi ertami-kechmi bolaning nutqini qanday qilib rivojlantirish yoʻllarini izlaydi. Nutqni rivojlantirish boʻyicha didaktik oʻyinlarga ega boʻlishlariga yordam berish. Bunday oʻyinlar ufqni oʻylaydi va kengaytiradi, va eng muhimi - oʻz fikrlarini toʻgʻri va chiroyli ifodalashga oʻrgatadi.

Bola bilan ota ona ishlashda foydalanadigan medotlardan biri “Mening kunim” metodidir. Bolaning kunduzi faoliyati (bolani tishlarini tozalaydi, nonushta qilish, uyquga ketadi, bolalar bogʻchasiga boradi, tushlik qiladi va

hokazo) va kunduz vaqtini ko'rsatadigan to'rtta kartani - ertalab, kechqurun, kechqurun, tungi kartalarni tayyorlang. Bola nima va qachon sodir bo'lganligini aytib berishi kerak. To'g'ri nutq uchun mashqlarni o'zingiz kashf qilishingiz mumkin. So'zlarni almashtirish yoki harflarning noto'g'ri qayta tuzilganligi haqida hikoya qiling. Yoki siz taklif qilgan rasmdagi bolani ertakga aylantirsin.

Bolalarda nutq rivojlanishdan ortda qolishiga bir qator jismoniy va ruhiy omillar sabab bo'ladi. Ulardan ba'zilarini mustaqil ravishda bartaraf etsa bo'ladi. Ayrim hollarda esa mutaxassisdan yordam so'rashga to'g'ri keladi. Bolaning gapirishiga nima xalaqit berayotganini avvalo bilish juda muhim. Albatta, bunday muammoga duch kelinganda asosan malakali logoped-defektologlar yordam ko'rsatadi. Ota-ona bolani shifokorga olib kelganda ko'rik jarayonida nutq shakllanishiga to'siq bo'layotgan sabab aniqlanadi va uni tuzatish ishlari taklif etiladi. Bola tili chiqishi kechikishiga quyidagilar sabab bo'lishi mumkin: Oilada ota-ona farzandiga tilini yarimta qilib erkalab so'zlashi bola nutqining chiqishini kechiktirishi bilan birga tili chuchuklikni xam orttirib olishi mumkin. Ehtiyoj yo'qligi. Inglizlarda bir latifa bor: Bolakay bir necha yil davomida gapirmabdi. Ammo unga bemaza bo'tqani berishganda bundan norozi bo'lib gapirib yuboribdi. Bu voqelik haqiqatdan uzoq emas. Farzandiga keragidan ortiq g'amxo'rlik qiladigan ota-onalarning bolalari o'zistaklarini so'z bilan aytishga ehtiyoj sezmaydi. E'tibor bermaslik ham nutq rivojlanishiga turtki berishi mumkin. Pedagogik e'tiborsizlik. Bu bola bilan umuman shug'ullanmaslik, muloqotga kirishmaslik oqibatida bolada nutq chiqishi kechikadi. Chaqaloq tug'ilganidan e'tiboran onasi va otasining, boshqa yaqinlarining muloyim so'zlari qurshovida bo'lishi kerak. Agar ona go'dakni to'ydirish va parvarishlash bilan cheklanib, u bilan muloqotni kam qilsa, gaplashilmasa qanday qilib nutq rivojlanishi mumkin? Bola bilan iloji boricha ko'proq gaplashish talab etiladi. Oilada ikki tilda gaplashish. Oiladagi ikki tililik bolalar ham ko'pincha tengdoshlaridan kech gapishiga sabab bo'ladi. Buning oldini olish uchun bola tili chiqquncha u bilan bitta tilda, oson so'zlar bilan gaplashish lozim. Oiladagi Stresslar noqulay ruhiy muhit. Afsuski stress nafaqat kattalar, balki bolalar ruhiyatiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Qattiq qo'rqish, oiladagi janjallar ham bola nutqining rivojlanishini kechiktirishi mumkin. Qattiq qo'rqish, ruhiy shikastlanish duduqlanishga va ruhiy rivojlanishdan kechikishga olib kelishi bilan bolalarda duduqlanish shu bilan birga qo'rqoqlikni, ruhiy holatni paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Bunday holatlardagi kechikish bolalar psixologi yordamida bartaraf etiladi.

Xulosa. O`ynash jarayonida kamroq charchagan va tanani haddan ortiq yuklamaydi. Eng muhim. Nutqni nutqni rivojlantirish vositasi sifatida o`yin o`yinchoqni birlashtiruvchi tarzda o`ylashga imkon beradi va shu bilan birga olingan bilimlarni mustahkamlaydi. Bola i, bolani amaliyotga majbur qilish emas, balki uni qiziqtirishi va o`yinni xotirjam ritmgga qaratishi kerak.

Muntazam mashqlar bolalarni barcha tovushlarni va harflarni to`g`ri eshitishni va unga ovoz berishni ta`minlaydi. Va kattaroq bolalar o`zlarining so`zlashuvlarini kengaytiradilar

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.Sarimsoqova, M. O,& Nizamova, M. N. (2022, December). DUDUQLANISH. DUDUQLANUVCHI O 'SMIR VA KATTALAR BILAN OLIB BORILADIGAN ISHLAR METODIKASI. In NTERNATIONAL CONFERENCE DEDICATED TO THE ROLE AND IMPORTANCE OF INNOVATIVE EDUCATION IN THE 21ST CENTURY (Vol. 1, No. 10, pp. 44-48).

2.Nuriddinovna, N. M. (2022). NUTQNI TO`LIQ RIVOJLANMAGANLIGINI BARTARAF ETISHDA PEDAGOGIK KORREKSION ISHLAR TIZIMI.INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM, 3(25), 19-22.

3.Nuritdinovna, N. M. (2022). BOLA SHAXSINING SHAKLLANISHIDA PSIXOLOGNING O`RNI. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI,2(4), 61-63.

4.Низамова, М. Н. (2022). ПРИЧИНА ВОЗНИКНОВЕНИЯ АУТИСТИЧЕСКОГО ДЕФЕКТА.Ученый XXI века, (5-1 (86)), 59-61.

5.NAVOI, A, & BABUR, Z. M. (2022). RESEARCH AND EDUCATION.

6.Nizamova, M., & Mansurova, S. (2024). BOLAGA NECHA YOSHDAN CHET TILLARNI O`RGATISH MUMKIN? OTA-ONALARNI QIZIQTIRGAN SAVOLLARIGA MUTAXSIS JAVOBİ. Бюллетень студентов нового Узбекистана, 2(1), 46-49.